
A VOCAÇÃO DO SERVO

DE YHWH PARA

O DIREITO E A JUSTIÇA (IS 42,1-9)*

DOI 10.18224/frag.v30i3.8627

LUIZ ALEXANDRE SOLANO ROSSI**,
MÁRCIO JOSÉ PELINSKI***

Resumo: *a missão do servo de YHWH é prática, ou seja, pautada pela justiça e pelo direito a partir das relações que acontecem no cotidiano. Assim, a missão do servo não é estabelecida a partir de palavras e, sim, de ações. Direito e justiça são expressões que dizem respeito às relações sociais, políticas e econômicas construídas na história. Sendo assim, o servo cumpre fielmente a missão dada por YHWH aproximando-se solidariamente das pessoas mais fragilizadas da sociedade.*

Palavras-chave: *Direito. Justiça. Missão. Isaías.*

A identidade do *servo* que aparece no livro do profeta Isaías é uma das questões mais instigantes da pesquisa bíblica. A pergunta feita pelo eunuco etíope, dirigindo-se a Filipe em dos Atos dos Apóstolos, ressoa até os nossos dias: “Eu te pergunto, de quem dizia isto o profeta? De si mesmo ou de um outro?” (At 8,34). Sobre esta identidade do *servo* mencionado nos cânticos de Isaías, muitos já se dedicaram a esta pesquisa (HARRINGTON, 1985, p. 300), não chegando a conclusões definitivas, apenas a algumas possibilidades: o *servo* seria o próprio profeta Dêutero-Isaías? Ou quem sabe alguma liderança política/religiosa relevante da época? Seria o *servo* a descrição de um messias esperado? Ou representaria o povo de Israel? As pesquisas sobre a identidade do *servo*, de forma sintética, baseiam-se em perspectivas de interpretação, que foram sistematizadas e resumidas por Schöckel e Sicre-Diaz (1988, p. 287-8) nos tópicos seguintes:

* Recebido em: 14.10.2020. Aprovado em: 02.11.2020.

** Doutor em Ciências da Religião (Umesp). Mestre em Teologia (Isedet). Pós-doutor em História Antiga (Unicamp) e em Teologia (Fuller Theological Seminary). Professor no PPGT da PUCPR e na Uninter. *E-mail*: luizalexandrerossi@yahoo.com.br

*** Mestrando em Teologia na PUCPR. Especialista em Gestão de Processos Pastorais e em Estratégia de Pessoas (PUCPR). Professor na Uninter. *E-mail*: marciopelinski@hotmail.com .

- *Interpretação coletiva*: o *servo* seria uma pequena porção do povo.
- *Interpretação individual*: o *servo* poderia ser um personagem histórico.
- *Interpretação mista*: esta interpretação funde as duas anteriores e considera restritiva a escolha de apenas uma das interpretações.
- *Interpretação messiânica*: ênfase na leitura do messias como Jesus a partir de uma interpretação cristológica do Antigo testamento;
- *Interpretação mitológica*: relacionada aos mitos conhecidos na região do Crescente Fértil (Tammuz na Suméria e Adonis no Egito).

Destas propostas apresentadas sobre a possível identidade do *servo*, as mais comuns são a que apontam o *servo* como um indivíduo, contemplando a perspectiva messiânica inclusive, e a interpretação coletiva. Considerado isto, sobre a identidade do *servo*, o que interessará nesta pesquisa é que este *servo* possui uma vocação vinculada à prática e implantação da *mishpat* (direito) e do *tsedeq* (justiça). Uma missão que pode ser realizada por um *servo*, seja ele um indivíduo, seja uma comunidade, um messias ou a união de todas as propostas. Sobre esta perspectiva de identidade do *servo* relativa à sua missão, contribui o estudo de Pires (2014, p. 1):

A identidade do Servo de YHWH sempre foi um grande desafio para a pesquisa bíblica. Quem seria esse Servo? Não se pretende saber historicamente quem foi o Servo de YHWH, pois isso é uma tarefa impossível. Pretende-se levantar algumas pistas a partir do contexto histórico e do próprio texto do Dêutero-Isaiás que permita pensar na possibilidade de que uma comunidade exilada na Babilônia fosse chamada de Servo e destinada por YHWH para tal missão. Na perícopes de Is 42,1-9, YHWH convoca o Servo para uma missão bem específica: fazer sair o direito para as nações. Esse direito que o Servo fará sair às nações é o direito de YHWH que se manifesta na libertação concreta de todos os encarcerados. O servo com suas posturas silenciosas e proféticas, com sua prática solidária aos sofredores e com sua tenacidade, levará adiante esse projeto de libertação. Por meio dos procedimentos exegéticos e com referencial teórico de diferentes autores que já pesquisaram sobre esse tema, pretende-se investigar a possibilidade de que neste cântico do Servo de YHWH possa nascer uma Teologia do Servo que está em profunda sintonia com o Ser do próprio YHWH. Desta maneira, YHWH - Servo carregam um mesmo projeto concreto de libertação que tem como fundamento o direito e a justiça. Surge, então, no meio do povo sofrido, um novo modelo de liderança política.

Como visto, o *servo* é instituído em Is 42,1-9 e assume a vocação do próprio YHWH em um projeto concreto de salvação que tem como fundamentos o direito e a justiça. O oráculo possui ainda uma peculiaridade narrativa que engrandece e enfatiza esta eleição divina: a vocação não é contada partindo do profeta, mas do próprio Deus que o convoca para uma missão grandiosa: “Yahweh é o locutor; ele descreve o chamado e a missão daquele que deverá proclamar o direito e a justiça em toda a terra” (MACKENZIE, 1968, p. 225). O *servo* levará adiante esse projeto de instaurar e ser a totalidade da *mishpat* de Deus para seus contemporâneos, por isso esta expressão aparece três vezes na perícopes (Is 42, 1.3-4), onde YHWH vocaciona o servo para uma missão específica (WESTERMANN, 1977, p. 95). Para a gematria hebraica o número “três” representa a totalidade (VALDÉZ, 1997, p. 8).

Nos textos bíblicos de gênero vocacional é comum a narrativa teofânica do envio de profetas para o anúncio da palavra, ou seja, para “falar em nome de” que é a etimologia da expressão profeta (Jr 1,7-9; Ez 2,7; Is 6,9-10), porém no Dêutero-Isaías, assim como em Miquéias Mq 3,8 o vocacionado recebe uma missão mais prática, ou seja, Is 42,1-9 está relacionada a anunciar e estabelecer o direito (*mishpat*) entre os povos, conforme Ravasi (1989, p. 121):

[...] Se a missão é ‘levantar, proclamar, estabelecer o direito’ (vv.1.3.4) em todo o mundo. O ‘direito’, a ‘doutrina’ é a Torá, a Lei (Is 1, 10); 2,3; 5,24; 8,16; 30,8-9), isto é, a revelação do desejo do Senhor, agora também destinado às “ilhas”, isto é, a toda a humanidade.

Beuken (1972) enfatiza que somente o Dêutero-Isaías e Miquéias (Mq 3,8) possuem em seus textos a *mishpat* como objeto de missão profética. Para ele “o gênero literário do oráculo é determinado pelo fato de que YHWH está falando sobre seu servo e sobre as nações, obviamente para o seu povo” (BEUKEN, 1972, p. 1). O substantivo *mishpat* repete-se em três versículos (Is 42, 1. 3. 4) e no verso 6 encontramos *tsedeq* (Is 42,6). Este autor também destaca a tríplice menção de palavra *mishpat*, mas em perspectiva dos destinatários, considerando como a totalidade de que “o povo de Israel espalhado por todos os países aguarda pela libertação” (CROATTO, 1998, p. 69, 70; RAVASI, p. 212). A expressão *direito (mishpat)* é considerada como elemento de coesão da perícopes, aparecendo em pontos estratégicos do texto tendo seu significado fundamental para a compreensão do teor da mensagem (PROVIN, 2008, p. 55).

A missão assumida pelo *servo* de anunciar o direito encontra sua fonte no Espírito recebido de YHWH que o impele para esta missão. No reconhecimento da missão assumida, o *servo* encontra sua identidade de ser instrumento de esperança, retorno e de encontro dos exilados (FERNANDES, 2004, p. 42). O Dêutero-Isaías, através do *servo* anunciando a esperança e a conversão, “convidava o povo de Israel a participar da Aliança de Deus através da conversão” (SILVA, 2007, p. 41). Percebe-se esta força de anúncio no desenrolar dos quatro Cântico do Servo de YHWH, que se apresentam como temas da vocação (42,1-4), da missão (49,1-6), da resistência (50,4-9) e do martírio (52,13-53,12) (SCHWANTES, 1987, p. 97) resumindo assim, a trajetória do engajamento do *servo* junto ao povo exilado que sofria as dificuldades da opressão do cativo.

MISHPAT E TSEDEQ EM ISAÍAS 42,1-9: STATUS QUAESTIONIS

O *status quaestionis* será elaborado em ordem cronológica da produção, destacando o uso das expressões *mishpat* e *tsedeq* presentes na perícopes.

João Calvino (1509-1564) interpreta a *mishpat* como uma forma de julgamento ainda não observada: “Ele exibirá julgamento aos gentios”. Pela palavra julgamento, o profeta indica um governo bem regulado, e não uma sentença que é pronunciada por um juiz no tribunal, pois julgar significa, entre os hebreus, “comandar e/ou governar”, e ele acrescenta que esse julgamento não será apenas na Judéia, mas em todo o mundo. Essa promessa foi extremamente nova e estranha; porque era somente na Judéia que Deus era conhecido (Sl 76,2), e os gentios eram excluídos de toda confiança em seu favor. Percebe-se aqui o substantivo *mishpat* como uma forma de governo que ultrapassa Israel, compreendido como se fosse um governo

internacional, que ultrapassasse os limites de Israel – YHWH e seu *servo* aplicarão o *mishpat* a todos povos. Aqui temos uma ampliação da cosmovisão bíblica (CALVINO, 2009, p. 227).

Beuken (1972) realizou ampla pesquisa sobre o uso do termo *mishpat* e sua evolução no Segundo Isaías. O uso de *mishpat* está relacionado não com um anúncio, mas com a vontade de Deus em uma situação desprovida do direito. Para ele a expressão possui um caráter teológico, relacionado à soberania de Deus, ou seja, *mishpat* é compreendido como aquilo “que o curso da história deve trazer para o povo eleito - seja do ponto de vista de Israel ou do ponto de vista de Deus” (1972, p. 30). *Mishpat* une o início dos capítulos do Dt-Is com o conjunto dos quatro cânticos do *servo*. O capítulo 40,1-11 seria, segundo Beuken (1972, p. 2-3), um prólogo ao livro inteiro:

Postulando que eles não devem ser interpretados da sua estrutura maior, mas apenas em correlação entre si, é legítimo, na suposição de que seu autor e o(s) redator(es) da composição final não queria que eles tivessem qualquer relação com o contexto. Quanto ao autor, isso é concebível apenas se ele fosse alguém que não seja o profeta e totalmente alheio ao trabalho do mestre. Quanto aos redatores, não se pode imaginar que eles reuniram o material de várias fontes, se aos seus olhos, não estivessem em conexão mútua. Pelo contrário, os elementos esparsos que temos no interesse teológico e habilidade literária dos transmissores em geral, permitem presumir a existência de uma mistura refinada de inter-relações entre as profecias do Servo e seu contexto, contando ou não com o que o autor tinha em mente. Portanto, parece esta ser uma metodologia mais sólida, neste área específica, para fazer uma pesquisa completa e abrangente de possíveis conexões 1). Se essas correspondências foram planejadas por autor ou previsto e elaborado pela tradição, é uma segunda questão então, e certamente a ser pesquisada, porque a tradição histórica da exegese não pode negligenciar nem a criação do autor ou a configuração final dada pelos transmissores. Portanto, parece oportuno avançar para uma exegese das profecias do Servo que integram, na interpretação da conexão existente entre eles e seu contexto, de tal maneira que a estratificação literária óbvia não é negada nem transformada em alibi que dispense de prestar atenção à mensagem da composição final.

No conjunto literário, o elo em si é formado pelo segundo cântico do *servo*, onde Deus transmite novos ideais sobre o aprofundamento do direito. Beuken ainda menciona a importância dos usos de *mishpat* apontando para os resultados da pesquisa de Begrich que relaciona o direito com legislação e julgamento:

Aparentemente, o único significado de *mišpāt*, ‘sentença, decisão’, o levou a interpretar o verbo como ‘falar, pronunciar’. *Mišpāt*, no entanto, também pode significar julgamento no sentido de processo e execução. Com o último conteúdo, ocorre como sujeito de *jyas-* (*gal*) em vários textos, todos os quais apontam para o significado de impor justiça contra poderes que foram violados (BEUKEN, 1963, p. 163).

Westermann (1977, p. 95-6) também dedica uma boa explicação sobre os significados e usos de *mishpat*. Inicia apontando seu uso na tarefa do *servo* na primeira parte da perícopes (v. 1-4) e chama a atenção para a tríplice aparição do direito: em (v. 1c): “ele deve trazer direito às nações”; (v. 3c): “ele traz o direito na verdade”; (v. 4b): “até que ele

estabeleça o direito na terra”, que são, segundo ele, três descrições da missão do *servo*. Em dois dos versículos é utilizado “levar adiante; anunciar” a *mishpat*. Assim, para este autor, o uso do verbo ‘estabelecer’ no versículo 4b também deve ser tomado no mesmo sentido: fazer com que o *mishpat* prevaleça em toda a terra, indicando que o significado de *mishpat* é algo referenciado aos gentios no Dêutero-Isaías. O uso básico e frequente de *mishpat* é “justiça” ou “juízo”. No Dêutero-Isaías *mishpat* é usado com referência aos gentios, nos discursos de julgamento (cf. 41,1-5) apresentando um processo legal de julgamento entre YHWH e as nações gentílicas. Elas se voltam para a justiça, erroneamente, e resultam na afirmação dos deuses dos gentios de que a divindade está sendo declarada como nada: só YHWH é Deus. Isso pode perfeitamente ser o significado de *mishpat* em 42,1-4. E a probabilidade é aumentada levando-se em consideração o discurso final em 45, 20-25. Nele os ‘sobreviventes das nações’ são convidados a participar da salvação de YHWH (cf. 49,6). Sendo assim, a tarefa do *servo*, de acordo com 42,1-4, seria trazer esse julgamento (*mishpat*) aos gentios. Sobre a forma de realizar isso, vv. 2-4 oferecem apenas uma sugestão velada que é apenas um aspecto de sua tarefa, isto é, a compreensão amplia-se nos cânticos do *servo* que se seguem. Westermann também compreende que o anúncio do *servo* não é um anúncio missionário direto, mas alguém que promove o anúncio de forma indireta – como um sinal indicativo do anúncio:

Nós devemos antecipar aqui e dizer que estes não apoiam a idéia de que o *servo* deveria ir como missionário aos gentios. (O principal representante dessa visão é Volz, e ele fez um forte argumento para isso.) Em vez disso, eles sugerem a outra possibilidade, que por causa de sua via dolorosa entre sua própria nação, o *servo* era trazer *mishpat* de Deus aos gentios de forma indireta, tornando-se sua luz (WESTERMANN, 1977, p. 96).

A perspectiva de Westermann apoia-se na de Volz (1932), de que a vocação do *servo* não era a de ser missionário aos gentios, mas seguir outro caminho, motivado pela via dolorosa de sua própria nação, o *servo* deveria trazer a *mishpat* de Deus aos gentios de forma indireta, tornando-se sua luz – e sua ação abrangeria tanto os israelitas quanto os gentios. Por fim, o *servo* teria uma tarefa imposta a ele por Deus semelhante à designação de um juiz ou um rei:

Como o *servo* promulga o julgamento, ele não deve seguir o costume e clamar em voz alta em público. Aqui podemos lembrar que na lei oriental, quando um novo rei sucede ao trono, ele reencena as leis e as proclama publicamente. A maneira pela qual o *servo* deveria trazer justiça e estabelecê-lo é ser o oposto disso (WESTERMANN, 1977, p. 20).

Sobre o tema da justiça (*tsedeq*) e do direito (*mishpat*), Cazelles (*apud* SCHÖKEL; SICRE-DIAZ, 1988, p. 41) considera a relação destes elementos com a função de liderança do rei, e afirma:

[...] o rei [...] abençoava em nome de Deus, e este, por sua vez, o equipava com a graça de estado: binômio de virtudes régias para o êxito do seu governo. Israel interpreta *mishpat* e *sedaqa* como os fundamentos de toda classe de poder que tem sua origem em Iahweh. Como visto, o paralelismo entre a vocação do *servo* e a função do rei é bastante

claro. A perícopes segue o esquema da vocação de líderes carismáticos, observado em textos similares como os relatos vocacionais dos reis Saul (1Sm 9, 15-17), Davi (1Sm 16). As temáticas da pronúncia do nome, da eleição desde antes do nascimento, e a nutrição por parte das divindades é comum neste tipo de oráculo (CAZELLES, 1971, p. 507). Moisés, o personagem que une estas duas funções (mediador e rei), também é chamado de *servo* na Sagrada Escritura. A unção e eleição de um rei são plenos em significado: a unção revestia o eleito de força extraordinária para salvar o povo das calamidades, sendo representante de um governo divino e abarcando as funções de guerreiro, juiz, gestor do reino, construtor de templos e controlador do culto (CAZELLES *apud* SCHÖKEL; SICRE-DIAZ, 1988, p. 41). Assim a vocação do *servo* é comparada com a vocação dos líderes-servos do passado do povo: primeiro é comparado aos os juízes do período tribal - líderes libertadores e carismáticos (movidos pelo Espírito) e, posteriormente, a alguns reis. As duas categorias (juízes e reis) tinham como missão defender o povo e fazer a justiça aos oprimidos.

Diversas pessoas foram chamadas de *servos* de Deus no Antigo Testamento, entre elas podemos citar: Abraão, Isaque e Jacó (Dt 9,27), Moisés (Js 1,2), Josué (Js 24,29), Isaías (20,3), Jó (1,8), e até Nabucodonosor (Jr 27,6). A mesma expressão foi aplicada ao povo de Israel, que em alguns momentos foi chamado de Jacó, como povo escolhido de Deus (Is 41,8; 42,19; Jr 30,10; Ez 28,25) (HARRIS, 1998, p.1067). Harris (1998) apresenta que, além de Isaías, houve outros vocacionados que também foram chamados de servos. Isaías não é o único profeta que aplica esse termo ao povo da aliança; veja-se também Jeremias 30,10; 46,27-28; Ezequiel 28,25; 37,25. O título é aplicado a Davi, o Messias da promessa, em Jeremias 33,21-22, 26; Ezequiel 34,23-24, 37,24-25, e ao descendente de Davi, Zorobabel, em Ageu 2,23. De especial interesse é a relação dessa palavra com o título messiânico “Renovo” (Zc 3,8) (SILVA, 2017, p. 274).

O *servo* é um vocacionado para levar o direito, reunindo em si as qualidades de rei-juiz, sacerdote e profeta da justiça, onde “sua missão é uma espécie de sacerdócio, a serviço do projeto de uma sociedade voltada para a liberdade e a vida de todos” (BORTOLINI, 2006, p. 518-9). Ravasi (1989), ao comentar a perícopes, fala da missão do *servo de YHWH* como aquela que estabelece a *mishpat* que se encontra, por sua vez, relacionada com o desejo/vontade/direito do Senhor que se realizará além de Israel. Para ele a identidade e vocação do *servo* de YHWH também se espelha nos servos e heróis do passado e em um avanço internacional da atuação divina, característica importante do período exílico em que Israel precisa reinventar-se como povo e ampliar sua compreensão religiosa:

Com uma fórmula de entronização oficial, Deus apresenta seu servo para uma cõrte celestial reunida em uma assembleia. A cena é, portanto, do tipo real (Sl 110) onde o Espírito do Senhor faz do servo um mediador carismático. Está repleto do Espírito para exercício da função judicial (vv.1.4). Mas o Espírito pode indicar também como em 40,29, a essência do plano salvífico de Deus (cf. 1 Cor 2:16) e, em seguida, indica o servo comparando com os grandes ‘servos’ do passado; os patriarcas (Dt 9, 27), Moisés (Nm 12,7, Dt 34,5, Js 1,1-2), Josué (Js 24,29, Js 5,14), Davi (2Sm 7,5-8), a missão do servo é prosseguimento na tarefa de avançar continuamente a história da salvação. De fato, se a missão é ‘levantar, proclamar, estabelecer o direito’ (vv.1.3.4) em todo o mundo. O ‘direito’, a ‘doutrina’ é a Torá, a Lei (Is 1,10; 2,3; 5,24; 8,16; 30,8-9), isto é, a revelação do desejo do Senhor. Isto acontecerá de uma maneira nova e de forma

reacionária em um momento de cansaço e desânimo do povo. Sua missão é ampliada: destinado às ‘ilhas’, isto é, a toda a humanidade (RAVASI, 1989, p. 121).

Esta relação dinâmica do messias como Servo – Rei – Herói no primeiro (42,1-4) e no quarto (52,13 - 53,12) cânticos do *servo* em Isaías foi trabalhada de forma ampla na pesquisa de Colli, que afirma: “o antigo tema do Messias desenvolvido a partir da figura do rei, ganha traços novos, e apresenta o Messias na figura do *servo*. Características literárias, éticas e antropológicas do conceito mítico de herói ajudam a renovar e compor essa figura” (2013, p.11).

Ruijs (*apud* BUZZI; BOFF, 1982 p. 92) destaca que na perícopa de Isaías 42,1-7 não são elencadas verdades que o *'ebed-YHWH* vai anunciar, mas ações que ele vai executar: levar às nações a justiça (direito) e estabelecê-la sobre a terra (v.1 e 3), sendo assim, “mais do que uma religião ou doutrina, o *servo* de YHWH realiza uma libertação e salvação de desgraças corporais”. Para Ruijs, a missão do *servo de YHWH* está mais vinculada à interpretação de reconhecer na política internacional (de Ciro) um modo de agir vinculado ao caminho da justiça (Is 40,14). O ensinamento no direito e na justiça brota da realização divina da justiça na história, através do modo de agir de Ciro (Is 42,9). Chama a atenção para este autor a forma como o *servo* de YHWH vai realizar sua tarefa usando termos negativos, ou seja, contrariando ações de outros encarregados e profetas de Deus, por não fazer o que eles fizeram, sendo este a expressão da “justiça que vem de Deus”:

O *servo* trabalhará em silêncio, não nas ruas e praças públicas (cf. Jr 36) e sem movimentar as massas (cf. Ez 33,30-33). Ele não vai “arrebentar” ninguém, multiplicando as ameaças e profecias de desgraças naturais, sociais ou políticas que desanima qualquer um, mas vê sua missão justamente em fazer o contrário. Para que a salvação que ele traz realmente atinja a todos, o *servo* compadecer-se-á dos fracos, tratando-os com ternura (vv. 2-3) (BUZZI; BOFF, 1982, p. 92).

Schökel e Sicre-Diaz (1988, p. 305) destacam que o ofício do *servo* acontece por eleição divina, ou seja, o próprio Deus apresenta o seu eleito como narrador no relato do Primeiro Cântico do Servo e o *servo* é instituído por meio do dom do Espírito (será um mediador carismático). O cometimento é implantar o direito e a Lei de Deus, ou seja, difundir a revelação de sua vontade, que é justiça e ordem entre os homens em âmbito universal.

Se a missão do rei deu força para a instituição monárquica em detrimento das outras instituições do povo, com uma centralização religiosa e o enfraquecimento da confiança no Senhor (1988, p. 41), o *servo* é uma espécie de desmanche desta imagem de poder real, que coloca o líder como verdadeiramente submisso e como instrumento de Deus. A missão do *servo* de YHWH se realizará não com o uso de armas ou pela força, mas de maneira nova e instruído pelo Espírito, com suavidade e mansidão com o que é fraco e vacilante, com firmeza diante do sofrimento e tenacidade em realizar a missão; não quebrará o que é fraco, mas também não demonstrará fraqueza.

McKenzie (1967, p.118-21) e Harris (1998, p. 1606-8) destacam a ampla diversidade de usos do substantivo *mishpat* na Bíblia Hebraica. O substantivo *mishpat* pode ser usado para designar quase qualquer aspecto de governo civil ou religioso, conforme organizado no Quadro 1 para uma melhor visualização destes usos da palavra.

Quadro 1: Usos de *mishpat* no Antigo Testamento

A) <i>MISHPAT</i> E SEU USO NA ESFERA JUDICIAL DE GOVERNO	
1. Ato de decidir uma ação litigiosa levada a um magistrado civil.	Ex 21,31; Dt 25; Js 20,6.
2. Local onde se decide uma ação litigiosa.	1Rs. 7,7
3. Processo litigioso é denominado <i>mishpat</i> . Existem muitos casos duvidosos, sendo difícil fazer distinção entre os significados 1 e 2 acima.	Is 3,14. A palavra “litígio” seria uma tradução apropriada para essa categoria. Os casos mais claros empregam a preposição ‘im, “com”, seguida de um substantivo, “um litígio [ou demanda judicial] com fulano” (Jó 22,4), ou então é a preposição ‘et, “com” (Sl 143,2).
4. Um caso de litígio (um caso específico levado ao magistrado).	Salomão, por exemplo, pediu a Deus que lhe desse entendimento para poder “ouvir <i>mishpat</i> ”, ou seja, decidir sobre um caso trazido até ele (1Rs 3,11). Se não aceitar essa acepção, então a expressão ‘ <i>arakti mishpat</i> ’ (“tenho já bem encaminhada minha causa”, Jó 13,18) parece insustentável. Veja-se também 1 Reis 8,59. Com essa conotação a palavra faz paralelo a <i>rib</i> , “demanda”.
5. Uma sentença ou decisão dada por um magistrado.	Este é um sentido bastante comum. Em tais casos é plenamente correto empregar o costumeiro “juízo” (1Rs 20,40; ARA, “sentença”). Em Jeremias 26,11.16, “digno de morte” (PIB; ARA, “réu de morte”) traduz <i>mishpat mawwet</i> , nos dois versículos o sentido é claramente o de uma sentença de morte.
6. A época de julgamento	Sl 1,5; Ecl 12,14, “Deus há de trazer a juízo [<i>mishpat</i>] todas as obras”. A “execução do julgamento” em geral é o significado de um grupo que inclui o caso precedente. Parece, no entanto, que os casos citados ficam melhor classificados se levarmos em conta a relação que têm com a idéia ou atributo de justiça.
B) <i>MISHPAT</i> E SEU USO NA ATUAL COMPREENSÃO DE “AUTORIDADE”	
7. Soberania, a base legal da ação governamental, no sentido de autoridade ou direito final.	Hoje em dia as pessoas estão acostumadas a encontrar isso em constituições e na natureza do homem (“direitos naturais”), mas, de acordo com as Escrituras hebraicas: a) toda autoridade é divina e essa autoridade é denominada <i>mishpat</i> : “o <i>mishpat</i> é de Deus” (Dt 1,17); “a sorte se lança no regaço, mas o SENHOR procede todo <i>mishpat</i> ” (Pv. 16,33); os indivíduos, por terem sido criados por Deus possuem <i>mishpatim</i> , “direitos”, inalienáveis (veja pse R. D. Culver, 1974); b) o <i>mishpat</i> do magistrado é conferido por Deus. A referência à autoridade de magistrado do Rei Messias é a melhor demonstração disso (Sl 72,1-2). É claro que a doutrina da providência é fundamental a essa idéia (Sl 103,19; cf. Rm 13,1 e ss.). Parece que esse reinado e domínio universal de Deus é a idéia transmitida por <i>mishpat</i> em Jeremias 8,7, “o meu povo não conhece a ordenança de [<i>mishpat</i>] do Senhor”.
C) <i>MISHPAT</i> USOS QUE ENVOLVEM “ASPECTO LEGISLATIVO DA AÇÃO DE GOVERNAR”	
8. Enfatiza-se o atributo de justiça em toda a administração civil pessoal que é correta.	a) Essa justiça é basicamente um atributo de Deus ; todo <i>mishpat</i> verdadeiro tem a sua fonte no próprio Deus e, por esse motivo, traz consigo as exigências divinas. “Quando, portanto, as Escrituras falam do <i>mishpat</i> de Deus (o que frequente acontece), a palavra possui conotação particular, não tanto de justos estatutos de Deus, mas de justas reivindicações de Deus. Deus, que é o Senhor, pode reivindicar e de fato reivindica”(KOHELER, OT theology, p. 205-6). Todo direito (justiça, autoridade, etc.) que existe é dele, “porque o Senhor é Deus de justiça” (Is 30,18; cf. Gn 18,25). Deus ama o <i>mishpat</i> nessa acepção (Sl 37, 28). No k’tib de Salmos 36,6 [7] se lê “teu <i>mishpat</i> [singular] é um grande abismo”.
	b) O <i>mishpat</i> como justiça, ou seja, retidão arraigada no caráter de Deus , deve ser um atributo dos homens em geral e do processo judicial no meio deles (Sl.106,37). Homens sábios falam do <i>mishpat</i> (Sl 37,30) e pensam nele (Pv. 12,5), e Deus o exige dos homens (Mq. 6,8). Os justos têm alegria nele (Pv. 21,15), e magistrados justos fazem uso dele ao julgar (Mq 3,1; cf. Pv 29,4).

continua...

9. <i>Mishpat</i> também designa uma determinação legal	Frequentemente usado em paralelo com hóq, “estatuto” (Ex 15,25), e Torá “Lei” (Is. 42,4). As determinações do Pentateuco são <i>mishpat</i> (“o estabelecido”; Lv 5,10; 9,16 et al.); na realidade as determinações individuais da lei mosaica são <i>mishpat</i> (Dt 33,10.21; 16 vezes em Sl 119).
10. Um plano	Ex 26,30
11. Um costume	2Rs. 17,33
12. Uma quantidade estabelecida	(1Rs 4,28 [5,8]) parecem fazer parte do alcance dessa palavra, embora esses dificilmente sejam sentidos padronizados, sendo antes sentidos derivados.
13. O direito que alguém tem por força de lei, tanto divina quanto humana, é denominada <i>mishpat</i> (Dt 18,3; Jr 32,7).	Frequentemente associada com <i>tsedeq</i> e <i>td’daqâ</i> nas descrições encontradas no AT sobre a soberania de Deus e da maneira divina de lidar com as suas criaturas, essa idéia é fundamental para a compreensão verdadeira da perspectiva bíblica acerca do mundo e da vida.
Nota: O peitoral usado pelo sumo sacerdote é chamado de “peitoral do juízo” (Ex 28,15, 29-30), não devido a uma suposta revelação [adivinhação] oferecida pelas pedras Urim e Tumim, mas porque o peitoral cobria o coração de Arão, sendo que essas pedras devem estar “sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor: assim Arão levará o juízo [<i>mishpat</i>] dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente”. Aquilo com que Arão se preocupava diante de Deus era a justificação de Israel, ou seja, a sentença judicial (veja-se acima) acerca da culpabilidade. Assim, “na visão profética e também no dia-a-dia da vida oriental, a sentença de justificação era com frequência expressa pela natureza do manto que a pessoa vestia. [...] Is 61,10 é uma boa ilustração disso”. Vejam-se também Isaías 62,3; Apocalipse 3,5; 7,9; 19,14; Ester 6,8-9.12 (A. C. HERVEY, p. 1066-7).	
*Quadro adaptado do resumo publicado por HARRIS, 1998, p. 1604-1606. Baseado em (McKENZIE, 1967, p. 999-1009).	

Fonte: Harris (1998) e MacKenzie (1968).

Klein (1990, p. 138-9), por sua vez, comentando a perícopes de Is 42,1-4, destaca que por três vezes é dito que o *servo de YHWH* é responsável pela justiça. Para fundamentar sua explicação de *mishpat* e seu uso na perícopes ele também recorreu ao texto de Beuken (1972) que considera os versos anteriores ao capítulo 42 para compreensão do termo neste capítulo. Em Is 40,14 YHWH é a fonte única de *mishpat* que molda a história e em 40,27 Israel “reclama” de que “sua própria *mishpat* é ignorada por Deus, cobrando uma desatenção de Deus para com o direito de Israel (sendo esta desatenção a causa do domínio das nações gentílicas). O capítulo 41 é a resposta à queixa de Israel, mostrando Deus que domina sobre a história e sobre os inimigos. Para explicar o primeiro cântico (Is 42, 1-4) o *servo* é vinculado à realização da justiça de Deus sobre as nações, e que apesar de tamanha missão, trabalhará de forma não arrogante (v. 2) ou insensível (v.3a) e explica a implantação do *mishpat* como em um novo estatuto:

Javé anuncia que o *servo* estabelecerá *mishpat* na terra, isto é, proclamará o estatuto apropriado à nova situação criada pelo governo justo de Deus, e as regiões do mar esperam ansiosamente por esta lei (v. 4). As palavras “Ele não vacilará e nem desacoçoará” (Is 42,4) sugerem que tempos difíceis esperam o *servo*. Cada um dos poemas seguintes mostra como o *servo* não perece sob a pressão que sofre ao cumprir sua missão (Is 49,4; 50,6; 53) (KLEIN, 1990, p.139).

Schwantes (1987) argumenta que os cânticos e a vocação do *servo* na implantação do direito não como sendo uma tarefa intra-israelita, mas, uma ação universal. Comentando Is 42,4 e 49,1, ele afirma que as ilhas representam lugares longínquos e inacessível, ou seja,

para todas as partes será levado este direito. Ele também considera a tradução de *mishpat* em Is 42,4 como “orientação”, isto é, o “direito dos mais fracos” e enfatiza que o *servo* encontra o sentido de sua vocação em uma tríplice missão junto ao povo (Is 49,1-6): 1) Reconduzir e reconverter Jacó/Israel para Javé; 2) Repatriar os exilados na Palestina; 3) Restaurar Jacó/Israel como sistema tribal, “retribalizando-o”. Junto do povo o “servo existe” (SCHWANTES, 1987, p. 98-9). Oswalt, por sua vez, considera o uso de justiça (*tsedeq*) em dois sentidos empregados por Isaías, como ação justa do homem e como justiça divina enquanto fonte de salvação e ainda como elemento de unidade do livro de Isaías (UTRINI, 2006, p. 5).

Em uma leitura histórica do exílio da Babilônia, Schlaepfer *et al.* (2004, p. 84-5) apontam informações sobre a datação e características dos destinatários do texto, demarcando entre 550-540 a.C., o surgimento do Dêutero-Isaías, tendo como destinatário a segunda geração de exilados, pedindo que todos acolham os sinais que o tempo estava trazendo. Para este profeta, o maior dos sinais era a atividade de um rei diferente, Ciro, rei dos persas (Is 41,1-5; 46,1-7), que estava conquistando todas as regiões ao redor da Babilônia. Quando Ciro chegasse à Babilônia, os exilados seriam libertos. Desta forma, o profeta tem a coragem de apontar um rei estrangeiro como o libertador e o messias do povo de Deus, um fato novo para a teologia e sociologia do povo de Israel.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto do *servo* de YHWH é um projeto de sociedade fundamentado na justiça e no direito e “infinitamente superior a um projeto construído sobre os fundamentos da violência e da injustiça” (ROSSI, 2019, p. 27). A missão do *servo* existe para realizar a justiça e promover o direito e, por isso, é possível afirmar que o *servo* cumpre a vontade divina aproximando-se solidariamente das pessoas mais fragilizadas da sociedade.

A ação do *servo* de YHWH acontece através de ações efetivas que acontecem em uma dinâmica de expansão além-fronteiras do povo de Israel. Ao comentar sobre o uso de *mishpat* e *tsedeq* é necessário apontar para a relevância da prática do direito e da justiça como um desdobramento prático da religião para fora do Templo, ou seja, nas “ruas da cidade”; uma prática da qual dependem os mais pobres e que se apresenta como uma missão pública do *servo* de YHWH.

THE VOCATION OF YHWH'S SERVANT FOR LAW AND JUSTICE

Abstract: the mission of the servant of YHWH is practical, that is, guided by justice and the right from the relationships that happen in daily life. Thus, the mission of the servant is not established by words, but by actions. Right and justice are expressions that concern the social, political and economic relations built in history. Therefore, the servant faithfully fulfills the mission given by YHWH by approaching the most fragile people in society in solidarity.

Keywords: *Right. Justice. Mission. Isaiah.*

Referências

BEUKEN, W. A. M. “Mišpāt: the first servant song and its context”. *Brill Vetus Testamentum*, v. 22, n. 1, p. 1-30, jan.1972.

- BÍBLIA DE JERUSALÉM. Nova edição revista e ampliada. São Paulo: Paulus, 2002.
- BÍBLIA DO PEREGRINO. São Paulo: Paulus, 2002.
- BUZZI, Arcângelo R.; BOFF, Leonardo. *A Mesa da Palavra Ano A* – Comentário Bíblico-Litúrgico. Petrópolis: Vozes, 1982.
- CALVINO, J. *Commentary on Isaiah* - Volume 3. Grand Rapids, MI: Christian Classics Ethereal Library, 2009.
- COLLI, Gelci André *et al.* Rei, servo e herói: dinâmicas messiânicas em Isaías 42.1-4 e 52.13-53.12. 2013.
- CROATTO, José Severino. *Isaias* – A palavra profética e sua releitura hermenêutica. Petrópolis: Vozes, 1998. (V. II: 40-55 – A libertação é possível).
- FERNANDES, Leonardo Agostini. O Segundo Canto do Servo de YHWH: análise exegetica de Is 49,1-13. Coletânea. Rio de Janeiro, v.3, n.5, p.23-55, 2004.
- HARRINGTON, Wilfrid J. Chave para a Bíblia: a revelação, a promessa e a realização. São Paulo: Paulus, 1985.
- HARRIS, R. Laird (org.). Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento. Tradução: Márcio Loureiro Redondo, Luiz Alberto T. Sayão, Carlos Osvaldo C. Pinto. São Paulo: Vida Nova, 1998.
- KLEIN, Ralph W. *Israel no exílio: uma interpretação teológica*. São Paulo: Paulinas, 1990.
- MCKENZIE, John L. *The Anchor Bible: second Isaiah*. New York: Doubleday, 1968.
- PIRES, Fábio et al. Identidades e teologias no Primeiro Cântico do Servo de YHWH: estudo exegetico de Isaías 42, 1-9. São Bernardo do Campo, 2014. Disponível em: <http://tede.metodista.br/jspui/handle/tede/309>.
- PROVIN, Genildo. *Libertação nas trilhas da justiça: estudo histórico e hermenêutico de Is 42,1-4*. Dissertação (Mestrado em Ciências da Religião) –Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2008.
- RAVASI, Gianfranco. *Los profetas*. Bogotá: Ediciones Paulinas, 1989.
- ROSSI, Luiz Alexandre Solano. Cativeiro da Babilônia: uma crise criativa. Estudos bíblicos, n. 43, p. 39-39, 1994.
- SCHLAEPFER, Carlos Frederico; OROFINO, Francisco Rodrigues; MAZZAROLO, Isidoro. A Bíblia: introdução historiográfica e literária. Petrópolis: Vozes, 2004.
- SCHÖKEL, Luis Alonso; SICRE DIAZ, José Luis. *Profetas I*. São Paulo: Paulinas, 1988.
- SCHWANTES, Milton. Sofrimento e Esperança no Exílio: História e Teologia do povo de Deus no Século VI a.C. São Leopoldo: Sinodal; São Paulo: Paulinas, 1987.
- SILVA, Rosemary F. Neves. *Missão Profética: uma experiência de libertação e esperança no exílio da Babilônia a partir do Segundo Canto do Servo de YHWH (Is 49,1-6)*. Dissertação (Mestrado do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências da Religião) – Universidade Católica de Goiás, 2007. Disponível em: http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/PUC_GO_709d26c1629e4398c3bd96f8162bc691
- VALDÉS, Ariel Álvares. *Que sabemos sobre a Bíblia?* Aparecida: Santuário, 1997. V. 3.
- WESTERMANN, Claus. *Isaiah 40-66: a commentary*. Philadelphia: The Westminster Press, 1977.